

KONSTITUTSIYA – BAXTIMIZ POYDEVORI

Ahadov Jamshid Hazratqul o'g'li

Buxoro viloyat IIB Jondor tuman IIB TB NQ

navbatchi yordamchisi, safdor xodimi.

Konstitutsiya – baxtimiz poydevori, qonunlar majmui hisoblanadi. Konstitutsiya – xalqning qadriyatlarini, maqsad va intilishlari, huquqlari, manfaatlari hamda majburiyatlari aks etgan bosh hujjat bo'lib, uni chuqur o'rganish, unda belgilangan qonun-qoidalarga og'ishmay amal qilishimiz g'oyat muhimdir. Bosh qomusimiz mustaqillik yillarida erishgan barcha yutuq va marralarimizning mustahkam huquqiy poydevori bo'lib kelmoqda. Davlat organlari faoliyatida ochiqlik va oshkorlikni ta'minlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. “Konstitutsiya (lotincha “Constitution” – tuzilish, tuzuk) – davlatning asosiy qonuni degan ma'noni ifodalab, u davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va shaxsning o'zaro munosabatlari, shuningdek, sud tizimini hamda davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarini belgilab beradi” [1]gan qonuniy hujjatdir.

E'tiborlisi, har bir fuqaro mamlakatning xohlagan hududida emin-erkin yashab, uy-joy va ko'chmas mulk sotib olib, mehnat qilyapti, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, daromad topyapti. Ayniqsa, keyingi besh-olti yilda Yangi O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni kishilik jamiyatimiz a'zolari o'z kundalik hayotida ko'rmoqda, his etmoqda.

Ammo, bugungi globallashuv asrida, shiddatli davrda mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini jamiyatdagi bugungi real voqelikka moslashtirishni taqozo etdi.

Shu jihatdan, joriy yilda Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi hamda “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining fraksiyalari tomonidan mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha muhim tashabbus ilgari surildi. Ushbu tashabbusni amalga oshirish borasidagi ishlarni samarali va puxta tashkil etish maqsadida Oliy Majlis palatalari Kengashlarining Qo'shma qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan takliflarni shakllantirish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha Konstitutsiyaviy komissiya tuzildi.

O'tgan davrda Konstitutsiyaviy komissiya tomonidan Asosiy qonunimizni yanada takomillashtirish bo'yicha salmoqli ishlar qilindi. Xususan, Konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirishda xalq manfaatlaridan kelib chiqib ish tutilmoqda. Chunki Asosiy qonunimizning har bir moddasi fuqarolar uchun dasturilamalga, hayotimiz qoidasiga aylanishi lozim.

Shu bois, qonun loyihasini yanada takomillashtirish bo'yicha vazirlik, idora va tashkilotlarda, respublika bo'yicha barcha tuman va shaharlarda Oliy Majlis deputatlari va senatorlar, siyosiy partiyalar, mahalliy Kengash deputatlari ishtirokida ko'plab muhokama tadbirlari tashkil etildi.

Umumxalq muhokamasi davomida mutaxassislar, ekspertlar, jamoatchilik, OAV vakillari ishtirokida mas'ul qo'mitalarning ko'plab majlislari o'tkazildi. Takliflari dolzarb ahamiyat kasb etgan mualliflar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, ularning bergan taklifi bevosita o'zining ishtirokida muhokama etildi. Shuningdek, Konstitutsiyaviy islohotlarning mazmun-mohiyati

yuzasidan AQSh, Buyuk Britaniya, Shveysariya, Polsha, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston kabi davlatlarda konferentsiya va davra suhbatlari o'tkazilib, unda ishtirok etgan siyosiy doira vakillari va yetakchi ekspertlar bildirgan takliflar ham mas'ul qo'mitalar tomonidan izchillik bilan o'rganildi.

Ta'kidlash joizki, Konstitutsiyaviy qonun loyihasi mazmun-mohiyatiga ko'ra, "inson – jamiyat – davlat", "Yangi O'zbekiston – ijtimoiy davlat" degan tamoyillarni konstitutsiyaviy qoida sifatida muhrlashga, xalqparvar davlat barpo etishga, inson huquqlarining himoyasi va ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga qaratilgan.

Shu ma'noda, "Jamiyat – islohotlar tashabbuskori" degan ezgu g'oya doirasida Asosiy qonunimizda fuqarolik jamiyati institutlarining o'rni va maqomi konstitutsiyaviy jihatdan mustahkamlanmoqda.

Konstitutsiyamiz yangi 321-modda bilan to'ldirilib, unda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa ega ekani kafolatlanmoqda. 46-moddada davlatning xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek, davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlashi nazarda tutilmoqda.

Shu bilan birga, aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini kuchaytirishga qaratilgan qo'shimcha normalar kiritilishi ko'zda tutilgan. Jumladan, davlatning fuqarolarni ishsizlikdan himoya qilish va kambag'allikni qisqartirish choralarini ko'rishga oid vazifalarini nazarda tutuvchi yangi 371-modda kiritildi.

Joylarda saylovchilar bilan uchrashuvlar chog'ida ham fuqarolarimiz konstitutsiyaviy islohotlar o'z vaqtida bo'layotganini ta'kidlab, Konstitutsiyaviy qonun loyihasini yanada takomillashtirish ishlarini davom ettirish zarurligini ta'kidlamoqda. Bu o'z navbatida, parlament zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklaydi.

Ishonchim komilki, bu borada mas'ul qo'mitalar oldiga qo'yilgan aniq vazifalarni izchillik bilan bajaradi. Zotan, xalqimizning manfaatlari, orzu-umidlari yorqin aks etgan yangilanayotgan Konstitutsiya Vatanimiz mustaqilligi, tinch-osoyishta hayotimizning mustahkam kafolati bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. https://constitution.uz/oz/pages/Konstitusiyamizning_yaratilishi
2. https://constitution.uz/uploads/constitution_oz.pdf